

**TASAVVUF FALSAFASIDA JON, RUH VA TANA MASALASI
(Odina Muhammad Xorazmiy ta’limoti misolida)**

Nargiz Abdullayevna Xudoyqulova
Ijtimoiy fanlar kafedrasida dotsenti,
Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat tibbiyot instituti
Telefon: +99891 4362742

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada tasavvuf falsafasi doirasida inson mohiyati, jism va ruh o‘rtasidagi o‘zaro munosabat hamda ma’naviy kamolot masalalari tahlil qilindi. Insonning ikki asos — jism va ruhdan tashkil topgani, jismning to‘rt unsur bilan bog‘liqligi va ruhning ilohiy manbaga mansubligi tasavvufiy qarashlar asosida yoritiladi. Odiyna Eshon ta’limoti misolida ruhning jismdan nisbiy ozod bo‘lishi, ichki sayohat, zo‘hd va uzlat orqali ma’naviy poklanish g‘oyalari falsafiy-ramziy yondashuvda talqin qilinadi. Maqola insonning ichki dunyosi va komillikka erishish jarayonini falsafiy nuqtai nazardan ochib beradi.*

***Kalit so‘zlar:** Tasavvuf falsafasi, inson mohiyati, jism va ruh, to‘rt unsur, ma’naviy kamolot, ichki sayohat, zo‘hd, uzlat, ruhiy ozodlik, komil inson.*

**ПРОБЛЕМА ДУШИ, ДУХА И ТЕЛА В ФИЛОСОФИИ СУФИЗМА
(на примере учения Одины Мухаммеда Хорезми)**

Наргиз Абдуллаевна Худайкулова
Доцент кафедры Общественных наук,
Доктор философии (PhD) по историческим наукам
Ургенчского государственного
медицинского института
Телефон: +99891 4362742

***Аннотация:** В данной статье в рамках философии суфизма анализируются вопросы сущности человека, взаимосвязи между телом и духом, а также проблемы духовного совершенствования. Освещается положение о том, что человек состоит из двух основных начал — тела и духа, при этом тело связано с четырьмя элементами, а дух имеет божественное происхождение, что раскрывается на основе суфийских воззрений. На примере учения Одины Эшона в философско-символическом ключе интерпретируются идеи относительного освобождения духа от тела, внутреннего духовного странствия, а также духовного очищения через аскетизм (зухд) и уединение (узлат). Статья раскрывает внутренний мир человека и процесс достижения духовного совершенства с философской точки зрения.*

Ключевые слова: *Философия суфизма; сущность человека; тело и дух; четыре элемента; духовное совершенствование; внутреннее духовное странствие; аскетизм (зухд); уединение (узлат); духовная свобода; совершенный человек.*

**THE PROBLEM OF THE SOUL, SPIRIT, AND BODY IN THE
PHILOSOPHY OF SUFISM
(on the example of the teachings of Odina Muhammad Khorezmi)**

Nargiz Abdullayevna Khudaikulova

Associate Professor of the Department of Social Sciences

Doctor of Philosophy (PhD) in Historical Sciences

Urgench State Medical Institute,

Phone: +99891 4362742

Abstract: *This article examines the concepts of human nature, the interconnection between the body and the spirit, and spiritual perfection within the framework of Sufi philosophy. It is emphasized that the human being consists of two fundamental principles – the body and the spirit – where the body is associated with the four elements, while the spirit belongs to a divine origin, as interpreted through Sufi perspectives. Using the teachings of Odina Eshon as an example, the relative liberation of the spirit from the body, inner spiritual journeying, and the ideas of moral and spiritual purification through asceticism (zuhd) and seclusion (uzlat) are interpreted through a philosophical-symbolic approach. The text reveals the human inner world and the process of attaining spiritual perfection from a philosophical point of view.*

Keywords: *Sufi philosophy; human nature; body and spirit; the four elements; spiritual perfection; inner spiritual journey; asceticism (zuhd); seclusion (uzlat); spiritual liberation; the perfect human being.*

KIRISH

O‘tmishda yashab o‘tgan allomalar, ayniqsa, tasavvuf ahli fikricha, inson ikki asos – jism va ruhdan iboratdir, deydilar. Inson jismida to‘rt unsun – suv, olov, havo va tuproq xususiyatlari jamlangan. Inson o‘z ruhi bilan farishtalarga, jismi bilan esa tabiatga, ya’ni hayvonlarga borib taqaladi. [1]

Odina Eshonning ta’kidlashicha, har bir g‘aybat (behusunlik) paytida ruhlarni tana chegarasidan ozod qiladi va tana pardasini chiqaradi. Keyinchalik, U O‘zining cheksiz inoyati orqali tana pardasini ko‘taradi, har bir ongsizlik holatida ruhlarni tana chegarasidan ozod qiladi, ularni hukmronlik va hukmdan ozod qiladi. Odina Eshonning ta’kidlashicha, noma'lum cho‘llarni kezib o‘tish ruhlarga tanalari bilan uyg‘unlikka erishish imkonini beradi. Tinchlik, ruh noma'lum narsalarni kuzatish va tana yo‘l-yo‘riqlari bilan mashg‘ullikdan xalos bo‘lganda namoyon bo‘ladi. Boshqalar bilan muloqot qilish, nomukammal bilan suhbatlashish paytida qalbning

xiralashishiga olib kelishi mumkin. Zohidlarning ruhlari o‘z tanalari bilan uyg‘unlikka erishib, noma'lum sahroga sayohat qilishadi. Shu nuqtai nazardan Odina Eshon o‘z “Masnaviy”nida sharhlashda shunday ta’kidlaydi:

Rafta dar sahroyi bechun jonishon,
Ruhishon osudai abdonishon.
(Jonlari benishonlik sahrosiga ketib,
Ruhlari badanlari bilan osudalik topdi.) [1]

Bizning fikrimizcha, ruh yakka o‘zi bo‘lganda biror narsa qila olmaydi. U jon bilan birgalikda inson tanasida yashaydi va inson ongi bilan hamohanglikda harakat qiladi. Yusuf Qorabog‘iyning fikricha, ruhni moddiy olamning sifat va xususiyatlaridan biri, deb hisoblaydi. Ruh ilohiy olamning zarrasi emas, u o‘lmas ham emas. Ruhni o‘limga mahkum etgach, uni muqaddaslikdan mahrum qiladi, [2]deydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA

Hazrati Zu-l-Majid va Jalolning tugal buyuklik va yuksakligi, Janobi Malik ul-Muta’olning izzat va qarori olamni jahon ichra hayronlikka tashlamoqni va jahonni esa nodonlik olamida xiyra qilmoqni, minglab-minglab xaloyiqu bandalarni kufr va zulmatobodda sarosima va sargardon qilmoqni taqozo etdi, inson va jinlar sinfidan necha minglab guruhni adashuv va jaholat sahrosida tashna holda halok etmoqni iqtizo qildi. Bu bilan hidoyat sharbatini ularning jon og‘izlariga, inoyat olamining nasimini ularning jon mashomiga yetqizmoqni ko‘zladi va ma’rifat hamda iyqon qadahidan ularga tottirdi. Ulardan ba’zilari ismlar, sifatlar va tavidid ilmidan vojib ul-vujudning vujudini tasdiqi bobida nazar va istidlol yo‘li orqali imkoni boricha qanoat qildilar, undan nasiba oldilar va shod bo‘ldilar. Bir qanchalari yanada taraqqiy qilish uchun Ilohiy amrlarni bajarish, qaytarganlaridan qochish va boshqa yoqimli ishlarni amalga oshirishda qattiq harakatni ishga soldilar. Kuchli jiddu (16a) jahdni ilmni ziyoda qilishga baxshida qilib, dil sofligini va ruh pokligini hosil qildilar, tan temirini kuchli riyozat orqali sayqalladilar. Chunonchi, bu haqda aytadilar [3]:

Gar tani xoki galizu tira ast,
Saykalash kun z-on ki saykalgira ast. Xamchu ohan garchi tiraxaykali,
Saykali kun, sayqali kun, sayqali.
(Tuproq tana garchi qo‘pol va qora bo‘lsa ham,
Unga sayqal ber, u sayqalni qabul qiluvchidir.
U temir kabi qora tanli bo‘lsa-da,
Sayqal ber, sayqal ber, sayqal ber.) [3]

(Ular sayqal bilan) Ilohiy fayzga loyiq bo‘lganlar. Xaq subhonahu ularning orasidan ba’zilarining diliga Jaloliyat sifati bilan nur tarab, olamni ularning nazarida nurlar bilan limmo-lim qilgan, vujudidan tashqari barcha ashyoni mahv va foniy

qilgan. Ular intizor holda g‘ayb pardasidan qanday ish zuhurga kelishi va lorayb saropardasidan qanday ishorat yuz berishini kutib o‘tirganlar. Jaloliyat zulmati ostida hayron bo‘lgan bir qancha vaqtlar ham bo‘ladi. Nogoh rahm egasi bo‘lgan Xazrati Xudovand o‘zining ehson va inoyati orqali bayon ilmi olamining sarhadidan ayon va irfon mamlakatiga yetqizadi va U Muso kabi Jalol va sadoqatning zimiston tunida talab vodiysida sargashta, rangsiz olam vodiysida sarosima bo‘lgan odamni nurlar chaqini orqali o‘ziga tortadi: «Vaqtiki bu muborak maqomda ul maydonning o‘ng tarafidan olov uning qoshiga keldi, daraxtdan: «Ey Muso, men butun olamning Parvardigori-man» degan ovoz keldi». (Kur’on, 28/30).

Odina Eshonning fikricha, ruhlar badandan uzilganlaridan so‘ng, vujud xonalaridan benishonlik o‘tloqlariga ketadilar, g‘aybat tunlari kelganda uyg‘oqlik maydoniga qaytishni istaydilar va bu bilan o‘z oyoqlariga uzun kishan soladilar. Bu kishan ruhning badanga bog‘liqligidir, degan falsafiy-tasavvufiy mushohadani keltirib yozadi:

Lek bahri on ki ro‘z oyand boz,
Bar nihond bar poyishon bandi daroz.
(Biroq kunlar yana kelishi uchun,
Oyoqlariga uzun band soladilar.) [3]

So‘fiylar ruhni muqaddas va boqiy deb bilgan holda, jismoniy halokatdan tashqarida ham bardosh berishini ta’kidlaydilar. Jismoniy shakl nobud bo‘lganda, ruh saqlanib qoladi, tana esa parchalanadi. Ular ruh va tana o‘rtasidagi munosabatlar ilohiy kuchga ega ekanligini ta’kidlaydilar. O‘limdan keyin ruh davom etadi va ruhlar olamiga o‘tadi. Bizning aqlimiz zaif va agar o‘lganlarning ruhlari yangi tanalarga o‘tadigan bo‘lsa, marhumning soni tiriklarning soniga teng bo‘ladi. Biz sharqda "tanasuk" deb ataladigan ruhning bir tanadan boshqasiga o‘tishi haqidagi ba’zilarning fikrini rad etamiz. Yusuf Qorabo‘g‘iy ruh va tana o‘zaro bog‘liqligini ta’kidlab, shu orqali ruh o‘lgandan keyin tana bilan birga halok bo‘ladi, deb ta’kidlaydi. Shu bilan birga, olim ruhning bir tanadan boshqasiga o‘tishini tasdiqlovchi tushunchaning noto‘g‘riligini ko‘rsatadi. [1]

Farobiy yozadi: “Tana kasal bo‘lsa, ruh ham so‘ladi, tana to‘siqqa uchrasa, ruh ham to‘siqqa uchraydi”, deydi. [4] Uning fikricha, ruhiy substansiyaning tanadan tashqarida bo‘lish, degan tasavvuf ahli fikrlari bilan farqli o‘laroq, ruhning butunlay tana va ruhning chambarchas bog‘liqligini ham yoqlaydi. [5]

Odina Eshon esa ruh va jon haqidagi o‘z mulohazalarini quyidagicha bayon qiladi: “G‘ayb olamining o‘tloqzori va lo g‘ayb sahnining ko‘kalamzoridan tortib olib, vujudning yuki ostiga kiritsalar, birin-ketin to to‘liq fano yuz berguncha g‘aybat yuz beraveradi, to vasl ipining uziladigan vaqtiga yetgandagina uzadilar”, [3] deb yozadi.

MUHOKAMA

Oldingi satrlardan xulosa qilish mumkinki, ruh tanadan faqat inson o‘lik olamdan chiqqanda chiqib ketadi. Ruh tananing o‘zidan oldin tanani tark etadi, chunki ruh jonsiz tanada ishlay olmaydi.

Odina Eshonning ta’kidlashicha, masihiylar itoatni uch qismga ajratadilar: tana, qalb va ruhning itoatkorligi. Tananing itoatkorligi uni odob-axloq qoidalariga bo’ysundirishni talab qiladi. Qalbning itoatkorligi uni nafsning nafs va fikrlardan poklab, yaxshi xulq-atvor bilan bezashni nazarda tutadi. Ruhning itoatkorligi ruhning mohiyatini tashkil etuvchi ruh va "o‘z nuridan ularga nur sochgan" nur tomonidan hurmat qilinishi kerak [3] degan falsafiy-tasavvufiy fikrni keltiradi va yozadi:

Gar budy jon zinda bepartav kunun,
Hech go’fty kofironro mayyitun.
(Agar jon uning partavisiz tirik bo’lganda,
Kofirlarni “o’liklar” deb hech aytarmiding.) [3]

NATIJALAR

Demak, Odina Eshonning yozishicha, ruh tobeligi uni Rasululloh (s.a.v.) nuri ichida mahv etish va uning poyoni yo‘q nuridan bosh chiqarib, Allohning behad va bepoyon nurini bekayf va kam mushohada etishdir. Ruh tobeligi Allohga bo‘lgan tobelikning kamolidir. Inson bu kamollikga haddi sig‘masa, harakat qilsin, lekin hech qachon tark etmasin, [3] degan falsafiy-tasavvufiy g‘oyani ilgari suradi. Albatta Odina Eshon o‘z fikrini mustahkamlash uchun Qur’oni Karim va rasululloh (s.a.v.) so‘zlaridan keltiradi. “(Ey Muhammad), aytgil: “Agar sizlar Allohni do‘st tutsangizlar, menga tobe bo‘linglar”. [6]: Rasululloh (s.a.v.) buyuradilar: “Har narsaki, agar u to‘liq topilmasa, to‘liq ham tashlab qo‘yilmaydi”, kuch va quvvat yetguncha harakat qilsinlar, qidirsinlar, toki qidirishning uddasidin imkon boricha chiqa olsinlar. [3]: Bizningcha, ruh tana, nafs tabiat ustidan g‘olib bo‘la olmaydi. Inson o‘z asli bo‘lmish mutloq ruh holatiga yaqinlashishi, uning vasliga yetishish uchun ham shunday qilishlari lozim.

Shayx Odina Muhammad Xorazmiyning “Miftox ul-asror” asarining “Xalifaning saroyini xudoyi ta’olo ilmiga qiyos qilgani” haqidagi qismda:

Qatrae az Dajlai xubiyi o‘st,
K-on namegunjad zi purī zeri po‘st.
(Uning xo‘blik Dajlasidan bir qatrası,
Ko‘pligidan odamning tanasi ichiga sig‘maydi.)

Sharh: Bu xo‘blik, ya’ni Xay va Kayyum sifatining tajalliysidan bu olam ko‘zasi to og‘zigacha to‘la bo‘lib, u Alloh ta’olo Zotining cheksiz tajalliysidan bir qatradir va bu qatra to‘lalikdan teri ostiga, ya’ni vujud ichiga sig‘maydi.

Odina Eshon fikricha, Allohga bo‘lgan ruh tobeligi to‘liq bo‘lib, u kamolga yetsa, Alloh ham sizlarni do‘st tutadi, [6]deydi. Demak, Allohga ruhan tobe bo‘lgan banda ojiz. Qomatiga do‘stlik xil’atini kiygizadi, uni o‘z do‘stiga aylantiradi va o‘zidan boshqani do‘st tutishiga yo‘l qo‘ymaydi.

Haqiqiy kamolotga erishish uchun inson avvalo ilmiy tushunchaga ega bo‘lishi kerak. Ichki ma’naviy-axloqiy kuchlar shaxsga tabiatni xolisona baholash imkonini beradi. Shaxsning ma’naviy va axloqiy o‘lchovlari uning tanasining jismoniy holatiga ta’sir qilishi mumkin.

Keyinchalik olimlar bu masala bo‘yicha turlicha qarashlarga ega. Ular tasavvufning o‘ziga xos jihati uning aqliy yuksalishidadir, u nafaqat hozirgi bilimlarni egallash, balki qalbni poklash va qalbni poklash orqali chuqur kamolotga erishishga intiladi. O‘z-o‘zini takomillashtirish yangi maqom va reytinglarga erishishga olib keladi. Bunga faqat nazariy tayyorgarlik va ta’lim orqali emas, balki belgilangan tartibni chetlab o‘tish va muhim chegara va mahrumliklarga chidash orqali ham erishish mumkin, [7] degan tasavvufiy mushohadani keltiradilar.

Yusuf Qorabog‘iy fikricha, ruh va tananing o‘zaro munosabati masalasi yuzasidan qator materialistik farazlarni ilgari suradi. Uning yozishicha. Inson ruhini uning jismi bilan birgalikda, hatto unga tobedir, [1] deydi. Bizning fikrimizcha, ruh bir tanadan boshqasiga ko‘chadi degan qarashlarni tasavvuf ahllari mutloq rad etadilar.

Tasavvuf ahllari, Parvardigorni va uning qudrati, mo‘jizalari, g‘ayb olamini faqat aql bilan bilib bo‘lmaydi. Aql dunyoviy bilimlar, dalil bilan isbotlanishi mumkin bo‘lgan bilimlarga yaraydi, g‘ayb ilmini idrok etishga esa aql ojizdir, [7] degan fikrni ilgari suradilar.

Mutafakkirlarning fikricha, inson ruh haqidagi ta’limot bilan inson aqli masalasi bog‘liqdir. Aql - jismoniy ham emas, ruhiy ham emas, u absolyut aql bo‘lib, oqibat natijada aqliy bilimlarni o‘zlashtirishga xizmat qiladi, [1] degan tasavvufiy g‘oyani keltiradi.

“Abu Nasr Forobiy ham Allohning, borliq sirlari ochilmay, xomligicha pishmay qolib ketdi. Bu qimmatbaho g‘avhar teshilmaganicha, ishlatilmay, qolib ketdi. Har kim vujud sirlari haqida o‘z aqlining yo‘l ko‘rsatishi bilan biron narsa dediyu, lekin asosiy ma’no – nuqta aytilmay qolib ketdi”, [8] deb yozgan edi. Fikri ojizimizcha, biz ko‘rib turgan narsalarning hammasini ham aqlimiz anglab olib bo‘lmaydi. Bunga aqliy bilimning kuchi yetmaydi. Tasavvuf ahllari fikricha, Alloh hamma g‘ayb sirlarini ocha bermaydi.

Odina Eshon o‘zining falsafiy qarashlari nuqtai nazaridan kelib chiqqan holda mushohada yuritar ekan, uning fikricha, badanga majburan kiritilgan ruh, go‘yoki, tan qafasini siqib turgan ruh g‘aybning keng sahrosiga ketib, u yerga keng bisotini yoygandek bo‘ladi. [3]:

Mavloni YA’qub Charxiy ham o‘zining “Tafsiri Charxiy” asarining “al-Jin” surasi tafsirida diqqatga sazovor bo‘lgan fikrlardan yana biri “ilmi g‘ayb” (g‘ayb ilmi) haqida bayon qiladi. Charxiy suradagi “Alloh o‘zining g‘ayb sirlarini hech kimga bildirmaydi, faqat o‘zi yoqtirgan payg‘ambarlarigagina bildiradi” degan oyatni tafsir qilari ekan, bu hol vahiy, ilhom, mushohada yoki tush orqali yuz berishini tushuntirib o‘tadi. [9]

Odina Eshon g‘ayb ilmi haqidagi qarashlarini quyidagicha tasvirlaydi:

Noyad on illo, ki bar xoson padid,
Boqiyon “fiy labsi min xalqin jadid”.
(Bu yomg‘ir faqat xos bandalarga yog‘adi,
Boshqalar esa “yangi yaratish haqida shakdadurlar”.) [3]:

Odina Eshonning yozishicha, g‘ayb yomg‘iri xos bandalargagina keladi, ya’ni toliblarga, lekin shunday toliblarga keladiki, ular yomon sifatlardan uzilib, yaxshi sifatlardan bog‘lanadilar.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, olimlarning fikricha, inson vujudida ham ruh ham jon mavjuddir. Inson yashar ekan, bu ikkilasi ham bir-biri bilan uzviy bog‘lanib turadi. Inson vujudida har ikkalasi tursa ham alohida o‘rin egallaydi. O‘tmishda yashagan allomalar bu borada turli mulohaza fikrlarni aytib o‘tganlar. Bu albatta, kelajakda yoritiladigan masalalardan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Komilov N. Tasavvuf va Sharq falsafasi. /Sharq mash’ali, 1998. 1-2-son. – B. 48, 72, 79-bet. (Latifjonxoji Bahouddin o‘g‘li. Hazrati Odina Eshon qissasi).
2. Nuritdinov M. Yusuf Qorabog‘iy va O‘rta Osiyoda XVI-XVII asrlardagi ijtimoiy-falsafiy fikr. – T.: Fan, 1991. – B. 78, 79,80.
3. Shayx Odina Muhammad Xorazmiy “Miftoq ul- asror” (N. Komilov tarjimai). – Toshkent: “Musiqqa” nashriyoti, Odina Eshon. Miftoq ul-asror. O‘zR FA Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmasi, № 7143. – 2006. – B. 25,26, 73, 115,119, 120.
4. Abu Nasr Farobiy. Fozil odamlar shahri. /Nashrga tayyorlovchi, fil.f.n. A.Irisov. – T.: Xalq merosi, 1993. – B. 176.
5. Tulenova G. Ruhiy – falsafiy qarashlar mushtarakligi. / Falsafa va huquq, 2005. 4-son.– B. 11.
6. Qur’oni Karim./tarjima va tafsiri muallifi Shayx Abdulaziz Mansur. – T.: Sano – standart, Baqara surasi, oyat.2021.
7. Irisov A. Farobiy adib. – T.: Fan, 1975. – B. 14.
8. Razakova M. Mavlono Ya’qub Charxiyning ilmiy merosi. – Toshkent, 2013. – B. 77;
9. Ya’qub Charxiy. Tafsiiri Charxiy. O‘zR FA Sharqshunoslik instituti qo‘lyozmasi, № 3306. – B. 69.
10. Абидова, З. Қ. (2018). Хоразм воҳаси зиёратгоҳлари ва кадамжолари (тарихий-этнологик тадқиқот). Тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) даражасини олиш учун ёзилган диссертация.
11. Kadirberganovna, A. Z. (2023). Myths and legends about the saints of Khorezm. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 9(2), 50-52.